

O USO DE AUTO-HEMOTERAPIA NO TRATAMENTO DE PAPILOMATOSE CANINA

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 26/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10207236

Bárbara Mendes Silva Rodrigues;

Beatriz Oliveira Medina;

Orientador: José Rafael Pereira de Freitas.

RESUMO

Considerando a doença de papilomatose canina proveniente de uma transmissão, o presente artigo tem como objetivo a analisar o uso da auto-hemoterapia como tratamento alternativo terapêutico como um procedimento menos invasivo. Para atingir o objetivo proposto, foi realizada pesquisa bibliográfica, através de leituras e análises qualitativas de artigos e doutrinas que se manifestam sobre o tema, considerando autores como Costa (2021), Faria *et al*, (2014), Fernandes *et al*, (2009), Vieira; Poggiani, (2012), entre outros. Em seguida foi realizada uma análise de estudos de casos envolvendo a patologia abordada nesta investigação. Foi possível concluir que o Papilomavirus canino é uma doença viral, tumoral benigna que afeta cães ao redor do mundo todo, transmitida tanto por contato direto quanto indireto de sangue, secreções e/ou por instrumentos contaminados usados nesses animais. Há diversos

tratamentos eficientes para essa patologia, dentre eles, a auto-hemoterapia, um procedimento de retirar o sangue e reinjetar no corpo estimulando o sistema imunológico. Apesar de não ter muitas fundamentações científicas, a partir dos casos estudados, foi comprovada a eficiência desse tratamento para a papilomatose canina, pois foi eficaz e benéfico para os pacientes, que apresentaram 100% de melhora clínica. Sendo assim o tratamento com auto-hemoterapia revela-se ser uma técnica relativamente barata, de fácil aplicação e sem efeitos colaterais, porém são necessários mais estudos para comprovação do tratamento, abrindo assim, oportunidades para novas pesquisas de tratamentos eficazes.

Palavras-Chaves: Papilomatose Canina. Tratamentos. Auto-Hemoterapia.

ABSTRACT

Considering the canine papillomatosis disease originating from transmission, this article aims to analyze the use of autohemotherapy as an alternative therapeutic treatment as a less invasive procedure. To achieve the proposed objective, bibliographical research was carried out, through readings and qualitative analyzes of articles and doctrines that express themselves on the topic, considering authors such as Costa (2021), Faria et al, (2014), Fernandes et al, (2009), Scallop; Poggiani, (2012), among others. Next, an analysis of case studies involving the pathology addressed in this investigation was carried out. It was possible to conclude that Canine Papillomavirus is a viral, benign tumor disease that affects dogs around the world, transmitted both by direct and indirect contact with blood, secretions and/or contaminated instruments used in these animals. There are several efficient treatments for this pathology, including autohemotherapy, a procedure for removing blood and reinjecting it into the body, stimulating the immune system. Despite not having many scientific foundations, based on the cases studied, the efficiency of this treatment for canine papillomatosis was proven, as it was effective and beneficial for the patients, who showed 100% clinical

improvement. Therefore, treatment with autohemotherapy turns out to be a relatively cheap technique, easy to apply and without side effects, but more studies are needed to prove the treatment, thus opening up opportunities for new research into effective treatments.

Keywords: Canine Papillomatosis. Treatments. Autohemotherapy.

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como intuito avaliar o uso da auto-hemoterapia como um método de tratamento menos invasivo para a papilomatose canina, apesar de ainda ser uma técnica de tratamento alternativa que carece de estudos para apresentar relatos sobre sua eficácia. A papilomatose canina é uma doença de cunho viral, com tumores benignos de origem infecciosa, provocada pela contaminação de células epiteliais por papilomavírus espécie-específico. Atinge cães em todo o mundo, indicada pelo surgimento de verrugas na pele e mucosas, compondo formação de papilomas orais, cutâneos ou oculares. As lesões promovidas pelo papiloma podem acometer região cutânea ou envolver a mucosa do epitélio escamoso da orofaringe, esôfago ou do trato genital.

Movida por um vírus da família *Papillomaviridae*, do gênero *Lambda papilomavírus*, designado como um vírus de DNA fita dupla e não envelopado. A ausência de envelope confere uma resistência maior do vírus para com o ambiente, posto isso são resistentes ao pH ácido, ao éter e aos solventes lipídicos. Esta enfermidade é majoritariamente identificada em cães jovens ou em adultos imunossuprimidos, não havendo predileção quanto a sexo, raça nem ao menos sazonalidade na ocorrência da doença. Suas vias de transmissão são pelo contato direto ou indireto com sangue e secreções presentes nos animais infectados ou por instrumentos contaminados. O diagnóstico é efetivado por meio de exames específicos como PCR, hibridização de ácido nucléico, microscopia eletrônica e exames hematológicos complementares.

É recomendado o tratamento da doença quando ocorre uma persistência dos tumores, disfagia, lesões múltiplas na faringe que estão causando obstrução ou por razões estéticas. Podem ser aplicados diferentes protocolos de tratamento como excisão cirúrgica, criocirurgia, eletrocirurgia, vacinas autógenas ou recombinantes, drogas imunomoduladoras, quimioterapia sistêmica ou intralesional e até práticas terapêuticas isoterápica como a auto-hemoterapia.

O emprego da auto-hemoterapia foi inserido como tentativa terapêutica por Ravaut em 1910 e a partir daí tem sido usada em diversas patologias, tanto em humanos quanto em animais, tendo como principal objetivo estimular o sistema imunológico, amplificando a sua ação por meio da ativação do Sistema Mononuclear Fagocitário (SMF). O tratamento compreende em aplicações do sangue venoso do paciente, por via intramuscular do mesmo.

2. OBJETIVO

2.1 OBJETIVO GERAL

Analisar o uso da auto-hemoterapia como tratamento alternativo terapêutico para a papilomatose canina.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Apresentar a fundamentação teórica sobre a patologia da papilomatose canina;
- Identificar os principais procedimentos já comprovados como tratamento dessa patologia;
- Conceituar a auto-hemoterapia e seus benefícios;
- Demonstrar casos de aplicação da auto-hemoterapia no tratamento de papilomatose canina.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 A PATOLOGIA DA PAPILOMATOSE CANINA

A papilomatose canina é uma enfermidade tumoral benigna de origem infecciosa, gerada pela contaminação de células epiteliais por papilomavírus espécie específico. Os papilomavírus foram se reunido com os polyomavírus, juntos formaram a família papovaviridae, o 7º Comitê Internacional de Taxonomia Viral (ICTV) no ano de 2000 reclassificou a família Papovaviridae em famílias Papillomaviridae e Polyomaviridae. A família Papillomaviridae é composta por 16 gêneros (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

O vírus é considerado de baixa incidência e detêm oncogenes virais causadoras do desenvolvimento e divisão das células epiteliais do hospedeiro, tal como a indução de um quadro de instabilidade genética e mutações cromossômicas (VIEIRA & POGGIANI, 2012). Essa enfermidade é reconhecida pelo avanço de massas proliferativas neoplásicas benignas, denominadas papilomas, ocasionadas por um agente etiológico viral, a família Papillomaviridae do gênero Lambda papilomavírus. Contém uma simetria icosaédrica, compostos por DNA de fita dupla, são pequenos com 55nm, e não envelopados (COSTA, 2021), dispendo de uma termoestabilidade, sendo resistentes ao éter, pH ácido, aos solventes lipídicos e às diversas condições do meio ambiente (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

O Papilomavírus tem a capacidade de se manter vivo por até 63 dias entre 4- 8°C ou 6 horas a 37°C, entretanto, temperaturas entre 45 e 80°C por 60 minutos podem inativar o vírus. Apresenta uma grande individualidade por espécies animais, órgãos ou tecidos, sendo capaz de ocasionar em lesões isoladas ou múltiplas (FERNANDES *et al*, 2009).

Na literatura identificamos seis síndromes clínicas apresentadas e relacionadas a papilomatose em cães, onde são observados papilomatose oral canina, genital, múltiplos de coxim plantar; os papilomas definidos

por placas pigmentadas de origem viral, também conhecidos como verrugas planas e os papilomas cutâneos” (COSTA, 2021). Flores (2007) informa que a papilomatose oral canina é mais frequente dentre as diversas formas da doença, fomentando lesões em decorrência da infecção pelo papilomavírus oral canino (COPV). Entretanto, sua forma cutânea ocorre com menor frequência, e é manifestada pelo papilomavírus canino tipo 1 (CPV-1). As feridas movidas pelo papiloma podem se originar em região cutânea ou envolver a mucosa do epitélio escamoso da orofaringe, esôfago ou do trato genital (COSTA, 2021).

Os sinais clínicos do papilomavírus canino discorrem no aparecimento de verrugas ou papilomas na pele ou nas mucosas, especialmente ao redor da boca, focinho, olhos e patas. Essas lesões costumam ter alto relevo de cor rosa a acinzentada, com uma superfície áspera ou verrugosa. Em determinados casos, podem ocorrer coceira, desconforto ou dificuldade em comer ou beber devido à localização das lesões (AIELLO, 2001).

As lesões podem ocorrer de forma isolada ou múltipla, afeta majoritariamente cães jovens ou adultos imunossuprimidos, não possui preferência por raça dos animais, sexo e nem ao menos sazonalidade em sua ocorrência. A principal forma de apresentação clínica da papilomatose em cães são as lesões na cavidade oral, essa acomete preferencialmente a língua, lábios, palato, mucosa do esôfago e faringe. Papilomas oculares transcorrem em conjuntiva, margem palpebral e córnea (FERNANDES, *et al*, 2009).

Pode se desenvolver nos cães principalmente entre o primeiro ao quinto mês de vida, na maioria dos casos acaba regredindo entre quatro a oito semanas após o início das lesões, do contrário, ocasionalmente tem potencial de se tornar crônico. Com uma maior vulnerabilidade de cães jovens à esta infecção, julga-se que cães adultos obtém uma imunidade devido ao contato prévio com o vírus, sendo assim eventualmente, os papilomas podem persistir ou reincidir, principalmente em cães imunossuprimidos (FERNANDES, *et al*, 2009).

Cães infectados com doenças debilitantes ou imunossupressoras como por exemplo a cinomose, parvovirose e erliquiose tem uma predisposição a proliferação clínica do Papillomavirus. A transmissão desse vírus pode ocorrer via contato direto ou indireto com sangue ou secreções derivadas dos papilomas, posto que as lesões na superfície epitelial contribuem para infecção. O vírus possui mecanismos de retirada da resposta imune do hospedeiro, que possibilita a sua proliferação e manifestação patogênica (FERNANDES, *et al*, 2009).

Cães que já passaram pela infecção e retrocesso total dos papilomas normalmente tendem a se tornar resistentes a uma possível reinfecção. Porém, ainda podem acontecer casos de ressurgimento da infecção em razão de um não estabelecimento de uma resposta imune adequada, ou por deficiências na imunidade do animal (FERNANDES, *et al*, 2009). Os papilomas são lesões tumorais geralmente de caráter benigno (VIEIRA & POGGIANI, 2012), mas eles podem evoluir para forma maligna, como o carcinoma de células escamosas, considerada uma afecção clínica rara (FERNANDES, *et al*, 2009). As lesões papilomatosas com aspecto de placas pigmentadas apresentam uma propensão para a transformação maligna em carcinoma de células escamosas, que pode ser observado após longos períodos de latência.

A taxa de incidência do papilomavírus é alta em locais com aglomeração canina, como hospitais veterinários, canis, clínicas ou ambientes semelhantes com grande fluxo e rotatividade de animais, sendo capaz de infectar ninhadas inteiras. Quando acontece essas contaminações, as complicações não são graves assim como a taxa de mortalidade é baixa. Em alguns casos excepcionais, de acordo com o local onde a ferida se encontra, pode desequilibrar o estado geral do animal em razão da obstrução faringiana e disfagia, causando algumas complicações clínicas como halitose, ptialismo, hemorragia, infecções bacterianas secundárias, acompanhada por secreção purulenta na região dos papilomas (FERNANDES, *et al*, 2009).

As células basais do estrato germinativo são infectadas pelo vírus, em divisão ativa, transformando em acantose e hiperqueratose, o que pode acabar mantendo o vírus em estado latente. O papilomavírus leva à hiperplasia, aumentando a divisão celular das células basais e atrasando a maturação das células da camada espinhosa e granulosa. No estrato granuloso, o acervo de vírus é mais manifestado. Nas células do estrato espinhoso o gene viral demonstra as proteínas do capsídeo do agente. Com a esfoliação das células do estrato córneo da pele e das células não queratinizadas da superfície da mucosa as partículas virais são liberadas (FERNANDES, *et al*, 2009).

Existem evidências morfológicas da ação de linfócitos na regressão do papiloma, o fluxo maior de linfócitos começa justamente antes da regressão, durante a cicatrização dessas lesões há um pico de linfócitos, após a resolução os linfócitos retornam aos níveis de pré-infecção. As células CD8+ estão em menor quantidade que as células CD4+. Já as imunoglobulinas têm a capacidade de neutralizar a infecção, entretanto, elas não causam a regressão dos papilomas, mas podem proteger os cães susceptíveis quando entram em contato com o vírus. Em cães severamente acometidos é perceptível a deficiência de imunoglobulinas (Ig) das classes IgA ou IgM e a hipogamaglobulinemia. Cães imunossuprimidos que são induzidos a terapias com corticoides ou quimioterapia podem estar relacionados a acometimento de papilomas orais e cutâneos, a partir de três semanas após o fim da terapia pode ser notada a regressão das lesões. (FERNANDES, *et al*, 2009)

3.2 SOBRE O DIAGNÓSTICO DA PAPILOMATOSE CANINA

A melhor forma de se obter um diagnóstico de papilomatose geralmente é pelo exame clínico do paciente, histopatológico das lesões e os achados do exame físico (DIAS *et al*, 2013), além disso, podemos determinar pela epidemiologia e morfologia característica dos tumores. Uma outra forma de diagnosticar essa doença é a realização da biópsia de algumas lesões, determinados tipos de lesões, como os papilomas cutâneos, venéreos e

oculares não são morfologicamente diferenciados como do mesmo modo que os papilomas orais, por tanto devem ser avaliados histologicamente e biopsiados (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Contudo, existem outros métodos disponíveis para o diagnóstico que merecem ser apontados, entre eles temos a imuno-histoquímica, a detecção viral, a microscopia eletrônica ou técnicas moleculares que são destinadas à identificação típica do DNA viral, apesar de que estes métodos ainda estejam limitados a estudos experimentais, devido ao seu custo elevado ou pouca disponibilidade de laboratórios habilitados para a efetivação destas técnicas (FERNANDES *et al*, 2009).

A histologia torna possível a indicação de neoplasias intraepiteliais, que podem estar correlacionadas aos vírus oncogênicos. Ainda assim, por meio da histologia não é possível detectar o tipo de papilomavírus relacionado ao efeito citopático observado na histopatologia, sendo possível encontrar hiperplasia do epitélio pavimentoso estratificado (FERNANDES *et al*, 2009), o qual tem a capacidade de se prolongar até a derme (DIAS *et al*, 2013). Inclusive pode se observar no histopatológico, cristas epidérmicas amplas e densas e papilas dérmicas que se desferem no sentido oposto às cristas, com queratina tubular com conjuntivo, tecido conjuntivo vascularizado infiltrado mononuclear linfocitário com fibroblastos ativos e figuras de mitose (DIAS *et al*, 2013).

Diversos métodos convencionais são dispostos para a constatação de anticorpos e antígenos estimulados pelo vírus, tais como o cultivo celular e microscopia eletrônica com aptidão de encontrar e evidenciar a partícula viral e a sorologia (VIEIRA & POGGIANI, 2012). Para a identificação de antígenos estruturais do Papilomavírus pode ser empregada a técnica de imunoistoquímica empregando anticorpos monoclonais e policlonais (FERNANDES *et al*, 2009). Ainda utilizando da técnica de imunoistoquímica podemos usar o método de complexo avidina biotina, por meio da coloração do antígeno viral associado ao grupo dos papilomavírus para contribuir com o diagnóstico, contudo, se

trata de um procedimento de pouca sensibilidade e especificidade, e requisita uma grande quantia de proteínas vivas (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Para o desenvolvimento de técnicas de diagnóstico, técnicas fundamentadas no reconhecimento do DNA viral têm sido utilizadas, devido à impossibilidade de cultivo dos papilomavírus em sistemas *in vitro*. Existem métodos de diagnóstico para a papilomatose que ainda estão em estudo como por exemplo os métodos sorológicos, os mais notáveis são a reação em cadeia da polimerase (PCR) e a hibridização de ácido nucléico (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Com a técnica da microscopia eletrônica conseguimos visualizar a estrutura hexagonal densa do vírus no centro das células das camadas do estrato granuloso e estrato córneo, possibilitando o diagnóstico direto do vírus. Podemos também observar o uso de técnicas moleculares no reconhecimento da doença, direcionado para a detecção do material genético e sequenciamento viral mediante a reação em cadeia de polimerase (PCR) (FERNANDES *et al*, 2009).

O exame PCR é muito empregado para designar diagnóstico e caracterização molecular dos papilomavírus, este exame contém bons níveis de sensibilidade e especificidade, e as amostras dos genes L1 são as mais usadas para a amplificação tanto com propósito de diagnosticar, quanto para a caracterizar moléculas de novas espécies e tipos virais. Diferentes formas de hibridização foram desenvolvidas para a identificação do DNA do papilomavírus em frações de tecidos e em esfregaços, contendo a técnica de Southern blot, uma metodologia muito estimada com o desígnio de pesquisa, a técnica *Dot blot*, a hibridização *in situ* e a hibridização *in situ* com filtro, todas são variações da metodologia de hibridização. Simplificando, todas essas técnicas têm o limiar de identificação do DNA variável e demonstram pouca sensibilidade e especificidade (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Além disso, exames hematológicos complementares podem ser de grande utilidade para demonstrar doenças concomitantes à papilomatose. Todas as neoplasias que agridem a cavidade oral como o carcinoma de células escamosas, os epúlides e tumor venéreo transmissível estão incluídas no diagnóstico diferencial de papilomatose oral. Já papilomas disseminados em outras áreas do corpo devem ser distinguidos de dermatofitose, que caracteriza lesões cutâneas secundárias a fotossensibilização e alergias resultantes de picada de ectoparasitas. Na maior parte dos casos os papilomas tem uma regressão espontânea, por serem autolimitantes, esta regressão pode ocorrer entre quatro a oito semanas após o surgimento das massas, entretanto se o sistema imunológico do paciente não está reagindo corretamente pode vir a se tornar um caso crônico (DIAS *et al*, 2013).

3.3 POSSIBILIDADES DE TRATAMENTO

Existem diversos tratamentos descritos, no entanto o tratamento dos papilomas pode vir a ser discutível, dado que a doença possui transmissão viral, que não possui um protocolo padrão a ser cumprido. Seguido a manifestação dos papilomas, quando a regressão não acontece, a imunidade do animal deve ser reexaminada (COSTA, 2021). Embora exista uma diversidade de fármacos e metodologias descritas, ainda não há um protocolo terapêutico satisfatório e que seja capaz de ser recomendado com reprodutibilidade de resultados. Complementarmente, o desempenho autolimitante da Papilomatose procede para que uma ampla parte dos animais não recebam tratamento, ou para que tenham a cura relacionada a procedimentos e protocolos empíricos de terapia (FERNANDES *et al*, 2009).

Em casos onde há uma pequena quantidade de papilomas presentes no animal o tratamento não é recomendado, exatamente pelo caráter autolimitante da doença e pelo ocorrido de que os animais podem se tornar imunes perante uma reinfecção. Entretanto, o cão deve ser constantemente inspecionado pelo médico veterinário responsável, para

que seja possível acompanhar o progresso do quadro. Como a regressão espontânea tende a ser frequente em boa parte dos casos, isto acaba dificultando a análise da eficácia dos protocolos terapêuticos. Apesar disso, o tratamento pode ser recomendado em situações no qual os tumores estejam persistindo, assim como quando as lesões forem extensas em tamanho ou número, e se estiverem obstruindo faringe, ocasionando problemas na alimentação do paciente e/ou por causas estéticas (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Nos casos onde há a necessidade de tratamento, o aconselhado é identificar e corrigir a causa primária da imunossupressão acompanhada da remoção cirúrgica dos papilomas, tal como a crioterapia com nitrogênio líquido, eletrocirurgia, uso de medicamentos antivirais e homeopáticos, prática de auto-hemoterapia, fármacos imunomoduladores, aplicação de vacina autógena (DIAS *et al*, 2013) e sessões de quimioterapia intralesional ou sistêmica (FERNANDES *et al*, 2009). Em quadros clínicos mais complexos, como obstrução faringeal e ulceração dos tumores ou por intuito estético, temos como opção diversas metodologias terapêuticas, como por exemplo fármacos antivirais, medicamentos imunomoduladores, ressecção cirúrgica ou vacinas autócnas (FERNANDES *et al*, 2009).

Devido ao pouco conhecimento que se tem sobre o papilomavírus a terapia ideal ainda é indefinida, contudo o congelamento através da criocirurgia, a remoção cirúrgica das lesões e a eletrocauterização compõem categorias terapêuticas que conclui a cura dessas neoplasias. A crioterapia, também conhecida como criocirurgia ou crionecrose é considerada a primeira metodologia pouco invasiva para o tratamento de lesões neoplásicas em pequenos animais, sendo caracterizada como o uso controlado de baixas temperatura, com o intuito de acabar com a lesão (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Ainda como outra alternativa de tratamento há as vacinas apontadas como eficientes: as vacinas profiláticas que estimulam anticorpos vírus-

neutralizantes e previnem a infecção, e as vacinas terapêuticas proporcionam a regressão das lesões já assentadas antes de uma possível iniciação maligna. O papilomavírus tem uma incapacidade de se replicar em cultivos celulares, além disso também há uma dificuldade de se adaptar em cultivos de tecidos e isso acaba prejudicando as pesquisas das vacinas contra a papilomatose. Para fabricar as vacinas profiláticas são empregadas proteínas L1 do capsídeo viral e para regressão tumoral, são usadas as proteínas iniciais E1, E2, E6, E76 (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Mais um método de tratamento são os interferons (IFNs) que consistem em moléculas de glicopeptídeos elaborados por determinadas células dos mamíferos em retorno a infecções virais tal como outros estímulos. Caracterizadas como citocinas potentes que contém propriedades antivirais, antineoplásicas e imunomoduladoras. IFNs são conduzidos de forma intralesional e parenteral em humanos afetados até a regressão completa das lesões, seguidos por resultados eficientes em boa parte das situações clínicas, abrangendo infecções ocasionadas por vírus da herpesvírus, influenza, rinovírus e papilomavírus. Em animais de companhia são ministradas frequentemente baixas doses de IFNs por via oral ao invés de altas doses via parental, pois o custo é mais baixo, mas sua eficiência é questionável. Estudos com camundongos cujas células foram transformadas pelo papilomavírus bovino tipo 1, obteve uma redução utilizando a terapia com IFN *in vitro* (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Dos possíveis métodos de tratamento para papilomatose tem-se o uso da quimioterapia sistêmica e intralesional onde podem ser empregados agentes isolados, como por exemplo a ciclofosfamida, vincristina ou doxorubicina dos quais não foram eficientes na maior parte dos tratamentos em caninos. Determinados fármacos modificadores de resposta biológica, tais como tiabendazol e levamisol também não reúnem eficácia documentada devido a tendência da regressão dos papilomas, inclusive até como perda da eficácia terapêutica da cirurgia e da criocirurgia. Entre outras opções de medicamentos estão os imunoestimuladores como a acemanana, ministrada por via subcutânea

de sete em sete dias durante 6 semanas e o *Propionibacterium acnes*, oferecido uma vez por semana até que as lesões regridam por completo (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Tem sido empregue antimetabólicos para dificultar a síntese e proliferação de DNA viral contra o papilomavírus canino, estes fármacos podem ser anexados a agentes quimioterápicos como a solução de 5-fluorouracil (5-FU) 0,5%, de configuração tópica, com hiatos de 24 horas durante cinco dias, acompanhadas de uma aplicação por semana no decorrer quatro a seis semanas. Todavia, este método pode ocasionar leucopenia e trombocitopenia leves, a ingestão deste também pode levar em irritação local e intoxicação sistêmica (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

Uma das metodologias de tratamentos homeopáticos utilizados em cães é com o medicamento *Thuja* 30CH, comumente administrado por via oral 0,5ml/animal, de 12 em 12 horas por quinze dias consecutivos ou mais (DIAS *et al*, 2013), seguido de Nitric acid 30CH 0,5ml/animal, a cada 12 horas via oral por três dias seguidos (FERNANDES *et al.*, 2009). O desempenho da tintura alcoólica da *Thuja* parece estar anexado a apresentação de um óleo volátil presente em sua composição que é imunoestimulante e purificador sanguíneo. A tintura mãe da planta *Thuja occidentalis* também pode ser usada como um método tópico para o tratamento dos papilomas (DIAS *et al*, 2013).

Para avaliar o prognóstico do papilomavírus é de suma importância aferir a imunidade celular do paciente para poder haver uma regressão do papiloma. Condições imunossupressoras, abrangendo outras doenças e a administração de fármacos, podem aumentar e delongar a infecção. Geralmente, o prognóstico é favorável, podendo ocorrer uma regressão espontânea em grande parte dos casos (VIEIRA & POGGIANI, 2012).

3.3 A AUTO-HEMOTERAPIA COMO OPÇÃO DE TRATAMENTO PARA A PAPILOMATOSE

A papilomatose canina é uma doença viral que afeta os cães, caracterizada pelo aparecimento de pequenas protuberâncias ou verrugas na pele, boca e mucosas. Embora a abordagem tradicional para o tratamento dessas lesões envolva cuidados veterinários convencionais, como a remoção cirúrgica ou tratamentos com medicamentos, há quem defenda o uso da auto-hemoterapia como uma alternativa terapêutica. A auto-hemoterapia é uma técnica não convencional que envolve a retirada de sangue do próprio animal, seguida da reinjeção do sangue coletado. Este método tem sido proposto como uma possível abordagem para fortalecer o sistema imunológico do cão e auxiliar na eliminação das verrugas papilomatosas.

A auto-hemoterapia foi definida a partir das concepções de Paul Ravaut, em meados do século passado, sendo considerada como um método terapêutico que consistia em injetar o próprio sangue debaixo da pele de um doente. No ano de 1898 foi relatado o primeiro uso experimental empírico da auto-hemoterapia, onde foi empregada em seres humanos acometidos de pneumonia comum, uma afecção aguda, súbita e de curso clínico rápido e desfavorável, obtendo-se bons resultados (BORGES *et al*, 2014).

Entende-se então que a auto-hemoterapia envolve a retirada de uma certa quantidade de sangue, em seguida, a reinjeção desse sangue no próprio corpo, gerando a teoria de que a reinfusão estimularia o sistema imunológico, promovendo a cura de diversas condições patológicas.

Desde então, esta modalidade terapêutica vem recebendo outras nomenclaturas como a terapia do soro, imunoterapia, autohemotransfusão ou transfusão de sangue autólogo SHAKMAN (2010), e consiste em uma prática que vem crescendo em clínica na medicina veterinária, porém, se trata de um procedimento terapêutico sem comprovação científica, por não existirem muitos estudos clínicos que comprovem os seus resultados benéficos (Faria *et al*, 2014). Esta nova terapia foi alavancada em 1913, quando ao lembrar de um trabalho

publicado por Mayer e Linser onde se tratava da cura de uma paciente acometida por herpes gestacional, onde foi injetado soro de sangue de uma mulher grávida, Ravaut então decidiu expor uma nova técnica e indicações da auto-hemoterapia descrevendo-a num importante artigo “Ensaio sobre a auto-hemoterapia em algumas dermatoses”. Através de suas experiências e observações Ravaut continuou a implantação da terapia utilizando-se de sangue total do próprio paciente acometido por dermatoses, acreditando que ali se encontravam substâncias ou corpos microbianos especiais cuja reabsorção pelo organismo provocasse reações úteis.

Foi neste contexto em que ele obteve excelentes respostas e progrediu o novo tratamento como tentativa terapêutica em diversas outras patologias infecciosas que afetavam os seres humanos, sendo que a partir desse experimento, novas técnicas começaram a surgir. Ao longo dos anos a auto-hemoterapia tem sido uma grande polêmica, por tratar de uma terapia alternativa e sem comprovação científica, alguns profissionais da área da saúde não acreditam em suas vantagens, o que a torna pouco pesquisada e divulgada no meio científico (BORGES *et al*, 2014). Desde 1940 o assunto surgiu no Brasil, através do professor Jesse Teixeira em um trabalho publicado e premiado por ele na Revista “Brasil-Cirúrgico”, provou que o Sistema Retículo-Endotelial (S.R.E.), atualmente conhecido como Sistema Mononuclear fagocitário, era ativado pela auto-hemoterapia (BORGES *et al*, 2014) A auto-hemoterapia é um procedimento antigo que se baseia na experiência, onde o tratamento compõe-se em aplicações do sangue autólogo, pela via intramuscular, visando estimular o sistema imunológico, melhorando a ação por meio da ativação do Sistema Mononuclear Fagocitário (SMF) (Faria *et al*, 2014). De modo geral, a técnica é simples, rápida, prática, indolor e não apresenta efeitos colaterais, embora que, ao pesquisar alguns trabalhos, David tenha observado, em média, que 3% dos pacientes submetidos à terapia apresentaram sinais clínicos diversos, tais como sudorese transitória, sonolência, reações febris, sensação de mal estar, leucopenia, hipotensão, leucocitose e hipertensão, concluindo que esta terapia na

maior parte das vezes não apresenta reações, e em casos de apresentar são de pouca importância, curta duração e de baixa intensidade, sendo em alguns casos de ordem puramente emotiva (BORGES *et al*, 2014). Esse procedimento consiste na retirada de sangue venoso do animal acometido por papilomatose (aproximadamente 20 mililitros de sangue sem anticoagulante) e aplicado nele mesmo imediatamente, por via intramuscular (COSTA, 2021) proporcionando um aumento no nível de anticorpos capazes de se ligarem a produtos provenientes da degradação celular e assim neutralizá-los, resultando na elevação dos níveis de linfocitotoxinas na circulação sanguínea (BAMBO *et al*, 2012).

A retirada de sangue venoso e a sua reinjeção intramuscular é um procedimento que teve o seu primeiro registro em 1911. Francois Ravaut, nomeou como auto-hemoterapia, sendo utilizado em diversas enfermidades como febre tifóide e algumas dermatoses. Consta na escassa literatura existente sobre o assunto, que a prática foi introduzida como tentativa terapêutica por Ravaut, e desde então, tem sido utilizada em diversas patologias, tanto no homem quanto em animais. Quase todos os tecidos, órgãos e cavidades serosas abrigam uma população de fagócitos residentes, independentemente da localização ou de seu aspecto, todos esses fagócitos associados aos tecidos pertencem a uma única linhagem, conhecida como SMF, e são originadas do monócito, um leucócito da circulação sanguínea. Vem crescendo consideravelmente o número de usuários e a lista de doenças que podem ser tratadas com a auto-hemoterapia (FARIA *et al*, 2014).

Alguns mecanismos de ação já foram sugeridos para a auto-hemoterapia, ressaltando-se sua ação estimuladora, mediante ativação e subsequente potencialização do Sistema Mononuclear Fagocitário (SMF), ação imunomoduladora, estimulação proteica, levando a reativação da imunidade orgânica, e manutenção da homeostasia. Como fatores desencadeantes do processo Teixeira (1940) cita que, além de ser um sangue venoso, conseqüentemente asfíxico, e por curto lapso, entrar em contato com a seringa e a agulha, sofre modificações físicas e químicas o

suficiente para que, quando reinjetado no organismo, atue como se fosse uma proteína estranha. Conjuntamente, a resposta pode ocorrer devido aos sistemas antigênicos presentes na superfície dos eritrócitos. Deste modo, sugere-se que a terapia estimulará o sistema imunológico, aumentando a produção de fagócitos e, conseqüentemente, a defesa imunológica do organismo, obtendo-se assim um melhor resultado em várias infecções e doenças de difícil cura (BORGES *et al*, 2014).

A prática da auto-hemoterapia ganhou popularidade em alguns círculos, principalmente na América Latina, ao longo do tempo. No entanto, a ausência de estudos clínicos bem conduzidos e revisados por pares sobre a auto-hemoterapia levou à sua não aceitação pela comunidade científica convencional. A prática é vista com preocupação, uma vez que pode representar riscos à saúde e potenciais atrasos em tratamentos comprovadamente eficazes. Por conta disso, muitas organizações de saúde, incluindo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) no Brasil, desaconselham a auto-hemoterapia devido à falta de evidências científicas que respaldem sua eficácia e segurança (FARIA *et al*, 2014).

Apesar disso, existem diversas alegações e defensores dessa prática, na qual são abordados benefícios desse tipo de tratamento, em que há relatos de diversos casos de sucesso do uso da auto-hemoterapia no tratamento de papilomatose canina.

4. METODOLOGIA

De acordo com Lourenço (1997), a elaboração de toda produção documental sobre um determinado tema que é de interesse científico contribui para a evolução da ciência e também para a abertura de novos patamares de pesquisa.

Diante disso, o presente trabalho apresentou uma pesquisa bibliográfica qualitativa através do método de revisão de literatura que delineou a desenvoltura do tema proposto. Gil (2002, p. 44) afirma que “[...] embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho dessa

natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes bibliográficas”.

A partir da pesquisa bibliográfica, foi possível pesquisar e analisar estudos de casos envolvendo a patologia abordada nesta investigação, trazendo resultados pertinentes ao tema, que segundo Yin (2001) possibilita para a pesquisa o estudo de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real.

O estudo foi embasado em autores que discorrem sobre o tema definido, obras publicadas, materiais e estudos disponíveis eletronicamente. Através dessa metodologia foi possível estabelecer um diálogo entre o tema escolhido e os autores estudados, para assim compor o presente trabalho, destacando conceituação sobre o tema, reflexões atualizadas e os pontos mais relevantes, que contribuíram para que os objetivos fossem alcançados, apresentando os devidos resultados e conclusões.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após apresentar a fundamentação teórica sobre a papilomatose canina e a controvérsia em torno do uso da auto-hemoterapia no tratamento dessa patologia e a importância de uma abordagem baseada em evidências, é fundamental adentrar na seção de resultados e discussões para aprofundar a análise desse tema.

Neste ponto serão abordados dois estudos e evidências disponíveis, identificados a partir da pesquisa bibliográfica realizada nessa investigação, que poderão lançar luz sobre a eficácia e a segurança da auto-hemoterapia como tratamento para essa condição em cães.

Portanto, esta seção buscará promover uma análise crítica e uma compreensão mais aprofundada da questão, com base em dados e conhecimentos disponíveis até o momento.

5.1 RELATO DE CASO 1

Foi atendido três caninos no Centro de Zoonose de Colatina, Espírito Santo, macho/fêmea, SRD, faixa etária de 8 meses a 2 anos de idade apresentando papilomatose. Ao exame físico, inúmeros papilomas de forma cutânea e oral, siálorreia, apatia e dor à manipulação. O tratamento instituído foi aplicações de 3ml do sangue autólogo, por via intramuscular e suplementação vitamínica. O sangue venoso extraído é rico em CO² e em contato com a seringa, induz alterações físico

químicas na estrutura da hemácia, por isso quando injetado no organismo atua como uma proteína estranha. As proteínas por sua vez, tem efeito estimulante sobre o sistema simpático e parassimpático, desencadeando reações vasomotoras e teciduais em todo organismo, assim como a ação do SMF estimulado pela auto

hemoterapia. Relata se que os produtos da degradação eritrocitária estimulam a eritropoiese ao ativar o sistema imune, permitindo a manutenção da homeostasia. Dois pacientes obtiveram resolução total da papilomatose e um encontra-se em tratamento. (SANTIAGO *et al*, 2020).

Figura 1- Canino antes da primeira aplicação de hemoterapia

Fonte: (Santiago *et al*, 2020)

Como pode se notar na imagem, o cão apresentava diversos papilomas na região labial inferior e superior, no qual foi submetido a auto-hemoterapia e seu quadro foi totalmente revertido, conforme mostra a figura 02.

Figura 2 – Canino após o tratamento de hemoterapia

Fonte: (Santiago *et al*, 2020)

5.2 RELATO DE CASO 2

Foi atendido em uma clínica no Distrito Federal na primeira quinzena do mês de agosto de 2021, um cão macho não castrado, sem raça definida (SRD), 1 ano e 4 meses de idade, pesando 12,50kg. A única queixa do tutor era de que o animal apresentava verrugas na cavidade oral e que a mesma só observou a presença depois que retornou de viagem que durou 15 dias. O animal se encontrava com as vacinas e a vermifugação atrasadas. Ao exame físico foram visualizados halitose, presença de múltiplos papilomas na cavidade oral de diversos tamanhos, com aspecto de “couve-flor” e com consistência rígida, localizados principalmente na região dos lábios, dificultando a ingestão de alimentos, sendo observado poucas quantidades na região do palato duro e gengiva, como pode ser observado na figura 1, e a temperatura retal, frequência cardíaca, glicemia e frequência respiratória encontrava-se de acordo com os valores de referência para a espécie (COSTA, 2021).

Figura 3 – Imagem demonstrando presença de múltiplos papilomas na cavidade oral do paciente.

Fonte: Prof.^a MSc Fernanda Melo

Foram coletados 5 ml de sangue via veia jugular para realização de exames, sendo depositado 3 ml em tubo com EDTA para realização de hemograma e 4DX IDEXX® para detecção de doenças, principalmente erliquiose canina e anaplasiose. foram colocados 2 ml de sangue em tubo ativador de coágulo para exames bioquímicos. Foi obtido como resultado dos exames não reagentes em 4DX para nenhuma das doenças detectadas pelo teste (figura 2) e nos exames bioquímicos ALT e creatinina não apresentaram alterações mantendo os resultados dentro dos valores de referência. No hemograma foram constatadas como alterações a anemia normocítica normocrômica, hiperproteinemia e trombocitopenia como pode ser verificado na tabela 1 (COSTA, 2021).

Tabela 1 – Resultados observados no hemograma feito com sangue coletado no dia da consulta.

Eritrograma	Resultados	Valores de referência
Eritrócitos	5.10 x10 ⁶ / µl	5,5 – 8,5 x10 ⁶ / µl
Hemoglobina	11,6 g/dl	12 – 18 g/dl
Volume globular	35%	37 – 55%
VCM	68,63 fl	60 – 77 fl
CHCM	33,14 g/dl	31 – 37 g/dl
PPT	9,0 g/dl	6,0 – 8,0 g/dl
Plaquetas	149 mm ³	180 – 500 mm ³
Leucograma	Sem alterações significativas	Sem alterações significativas

Foi sugerido realização de exame histopatológico das verrugas para confirmação de Papilomatose, mas não foi viável devido às condições financeiras do tutor do paciente. O diagnóstico de papilomatose canina foi estabelecido com base nos sinais clínicos e nas características macroscópicas das lesões. O paciente foi tratado com P. acnes (Infervac®) 1,5ml, por via intramuscular (IM) a cada quinze dias, totalizando 2 aplicações. Além disso, foi utilizado juntamente auto-hemoterapia sendo coletado por punção venosa de veia jugular 5ml de sangue e armazenado em tubo com EDTA, logo em seguida aplicado por via IM no paciente, sendo realizado a repetição após 15 dias. Foi utilizado Pointter® em uma única aplicação, sendo colocado o aplicador de esponja com o produto sobre as verrugas maiores até elas se tornarem brancas, provocando o congelamento das lesões e reduzindo sua temperatura para zero. Para tal procedimento foi realizada a intubação endotraqueal com isoflurano.

Para o procedimento o paciente foi anestesiado, sendo utilizado medicamento pré-anestésico dexmedetomidina (2mcg/kg) com 12 metadona (5mg/Kg) IV, para indução foi utilizado propofol (2mg/kg) juntamente com cetamina (2mg/kg) IV, para analgesia foi usado infusão de magnésio (MgSO), iniciada com um bolus na dose de 30 mg/kg,

administrada durante quinze minutos e, após esse período, com as taxas variando entre 80 mg/kg/hora sendo utilizado bomba de seringa. Além disso, foi utilizado bloqueio infiltrativo com lidocaína (2mg/kg) nas regiões que se encontravam as verrugas. A manutenção foi realizada com intubação endotraqueal utilizando isoflurano. A terapia com pointter só foi realizada uma única vez. O paciente foi acompanhado no intervalo de um mês, sendo observado após 15 dias a melhora do quadro, como pode ser verificado nas figuras 3 e 4. Na figura 5 demonstra a evolução do paciente em 30 dias do tratamento inicial (COSTA, 2021).

Figura 4 – Imagens do cão após 15 dias do início do tratamento

Fonte: Prof.^a MSc.: Fernanda Melo

A partir da imagem é possível observar a evolução na região da comissura labial e B – regressão das verrugas de papiloma na extensão do lábio superior e inferior.

Figura 5 – Imagem fotográfica após 15 dias da 2ª aplicação

Fonte: Prof.^a MSc.: Fernanda Melo

Já nessa imagem, considerando o período de 15 dias após a segunda aplicação, percebe-se o desaparecimento total das verrugas. O paciente foi acompanhado durante 3 meses após seu atendimento e não apresentou recidiva das verrugas estando bem sem nenhuma alteração ou sinal clínico aparente (COSTA, 2021).

5.3 ANÁLISE DOS CASOS

A papilomatose canina é uma condição viral que afeta os cães, caracterizada pelo aparecimento de verrugas na pele, mucosas e boca. O tratamento convencional dessa condição envolve métodos estabelecidos pela medicina veterinária, como a remoção cirúrgica das verrugas, o uso de tratamentos médicos específicos ou tratamentos alternativos que foi o caso da auto-hemoterapia que foi usada nos casos relatados.

Apesar de não ser um tratamento de reconhecimento científico, a auto hemoterapia apresentou melhoras significativas nos cães que passaram por esse procedimento. Na cidade de Colatina, sede do caso 01, dois cães

menores de 2 anos de idade foram atendidos e passaram pela auto-hemoterapia, sendo que um foi totalmente curado e o outro manteve em tratamento, porém já apresentava melhoras nos papilomas.

E o caso 02 que se deu no Distrito Federal, um cão também com menos de 2 anos de idade apresentou diversos papilomas na região bucal, no qual foi submetido a auto-hemoterapia, sendo que com 15 dias desse tratamento, a doença regrediu totalmente.

Então diante desses casos, percebe-se, que apesar da auto-hemoterapia não ter ainda o reconhecimento legal de sua eficiência, é um tratamento promissor e que apresenta benefícios em tratamentos de patologias como a papilomatose canina.

Na verdade, o que acontece é que há uma carência de estudos nessa área para demonstrar como esse tratamento pode ser vantajoso na medicina veterinária e também são procedimentos simples e de baixo custo, o que compõe também mais vantagens para esse tratamento.

Portanto, em ambos os casos estudados foi comprovada a eficiência do tratamento de auto-hemoterapia para a papilomatose canina, pois foi eficaz e benéfico para os pacientes, que apresentaram 100% de melhora clínica. Sendo assim o tratamento com auto-hemoterapia revela-se ser uma técnica relativamente barata, de fácil aplicação e sem efeitos colaterais, porém são necessários mais estudos para comprovação do tratamento, abrindo assim, oportunidades para novas pesquisas de tratamentos eficazes.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio dessa investigação foi possível concluir que o Papilomavirus canino é uma doença viral, tumoral benigna que afeta cães ao redor do mundo todo, transmitida tanto por contato direto quanto indireto de sangue, secreções e/ou por instrumentos contaminados usados nesses animais. Caracterizado pelo surgimento de verrugas, apresentada em

cães jovens ou adultos imunossuprimidos, sem predileção por raça, sexo ou sazonalidade. Os exames são realizados para uma detecção precisa da doença e em seu tratamento são aplicados diversos protocolos, como por exemplo a auto-hemoterapia.

A auto-hemoterapia é uma prática não convencional que envolve a retirada de uma certa quantidade de sangue, e, em seguida, a reinjeção desse sangue no próprio corpo, em que a retirada é feita por meio de uma seringa e a reinfusão é realizada em um músculo, como o glúteo. A teoria por trás da auto-hemoterapia é que a reinfusão do próprio sangue estimularia o sistema imunológico, promovendo a cura de diversas condições de saúde.

No entanto, é importante ressaltar que a auto-hemoterapia não é reconhecida cientificamente como um tratamento eficiente e seguro, porém existem diversas práticas desse procedimento como forma alternativa e terapêutica no tratamento de papilomatose canina, na qual diversos benefícios e melhoras significativas são apresentadas nos pacientes.

Como observado nesse estudo, dois casos clínicos foram estudados e ambos obtiveram melhoras satisfatórias, em que em um curto período de tempo, máximo 15 dias, os cães que apresentavam os papilomas na região bucal estavam já totalmente curados após passarem pela auto-hemoterapia.

Então, percebe-se que a teoria de retirar o sangue e reinjetar no corpo pode ser totalmente eficiente no tratamento de papilomatose canina, e com estudos mais específicos, a eficiência desse procedimento e o tratamento para demais patologias também podem ter sua prática eficaz comprovada.

Portanto, conclui-se que, apesar da carência de estudos científicos dessa temática, a auto-hemoterapia vem como uma possibilidade promissora no tratamento da papilomatose canina, podendo ser extremamente

benéfica ao apresentar melhoras significativas ao paciente, além de ser um tratamento simples e de custo baixo.

REFERÊNCIAS

AIELLO, Susan E.; MAYS, Asa. **Manual Merck de veterinária**. 8. ed. São Paulo: Roca, 2001.

BAMBO, O. et al. **Auto-hemoterapia no tratamento da papilomatose oral canina – Relato de caso**. Disponível em: <https://www.researchgate.net/profile/IfcSantos/publication/230603914_Auto_hemoterapia_no_tratamento_da_papilomatose_oral_canina/links/02e7e534806f22c651000000/Auto-hemoterapia-no-tratamento-da-papilomatose-oral-canina.pdf> Acesso em: 23 out. 2023.

COSTA, T. S. M. DA. Tratamento de papilomatose oral em cão: relato de caso. **dspace.uniceplac.edu.br**, 19 jul. 2022. . Disponível em: <<https://dspace.uniceplac.edu.br/handle/123456789/1837>>. Acesso em 20 out. 2023.

FERNANDES, M. C. [UNESP et al. Papilomatose oral em cães: revisão da literatura e estudo de doze casos. **Semina: Ciências Agrárias**, p. 215, 1 jan. 2009. Disponível em: <<https://repositorio.unesp.br/handle/11449/13858>> Acesso em: 23 out. 2023.

FLORES, E.F. Papillomaviridae. In: *Virologia Veterinária*. 1. ed. Santa Maria/RS: UFSM, 2007. p. 399 – 410

GIL, A. C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 4. ed. – São Paulo: Atlas, 2002.

GOSUEN, F. et al. **PAPILOMATOSE ORAL EM CÃES**. [s.l: s.n.]. Disponível em:

<<https://www.conhecer.org.br/enciclop/2013b/CIENCIAS%20AGRARIAS/Papilomatose.pdf>>. Acesso em 20 out. 2023.

MARIA, O. et al. Auto-hemoterapia, uma nova ou antiga alternativa terapêutica? Revisão de literatura Autohemotherapy, a new or old therapeutic alternative? Literature review. **Estimação**, v. 12, n. 39, p. 12, 2014. Disponível em: <<https://medvep.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Auto-hemoterapia-uma-nova-ou-antiga-alternativa-terap%C3%AAutica.pdf>> Acesso em 24 out. 2023.

PÊGO DE FARIA, B.; PATRICIA; RODRIGUES, R. **AUTO-HEMOTERAPIA EM CÃES**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://www.conhecer.org.br/enciclop/2014b/AGRARIAS/autohemoterapia.pdf>>. Acesso em 20 out. 2023.

PRISCILA, M. et al. **Hemoterapia na papilomatose canina -relato de caso**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <<https://unesb.br/sisunesb/uploads/submissoes/2248/306.pdf>>. Acesso em: 23 out. 2023.

VIEIRA, L. C.; POGGIANI, S. DOS S. C. Papilomatose canina. **Pubvet**, v. 6, n. 16, p. e1357–e1357, 2012. Disponível em: <<https://ojs.pubvet.com.br/index.php/revista/article/view/2031>> YIN, Roberto K. **Estudo de caso: planejamento e métodos**. 2ª Ed. Porto Alegre. Editora: Bookmam. 2001.

[← Post anterior](#)

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil